

Utility of Shrimad Bhagavad Gita's Teachings in the Context of Modern Pedagogy

आधुनिकशिक्षणविधौ श्रीमद्भगवद्गीतोक्तोपदेशानाम् उपयोगिता

Ashis Mandal

State Aided College Teacher

Sundarban Mahavidyalaya, Kakdwip, West Bengal, India

Email: ashismandal770@gmail.com

Abstract: This research paper explores the profound relevance of Shrimad Bhagavad Gita's teachings within the framework of modern pedagogy. While contemporary education often prioritizes vocational success over moral and intellectual depth, the Gita offers a holistic approach to learning through Jnana Yoga (Inquiry method), Karma Yoga (Practical/Action-oriented method), and Bhakti Yoga (Emotional/Listening method). Central to its pedagogical value is the 'Samvada' or dialogue-based technique, exemplified by the Krishna-Arjuna discourse, which encourages critical questioning (Pariprashna) and doubt clearance. The paper highlights the Gita's emphasis on self-discipline (Indriya-nigraha), mental focus, and the role of the teacher as a friend and philosopher. It also discusses the importance of Sattvic (pure) knowledge for ethical character building and the concept of Yukta-ahara-vihara (balanced lifestyle) for a student's physical and mental well-being. By integrating these timeless principles, modern education can transcend mere information-gathering and evolve into a transformative process for character development and social welfare (Lokasamgraha).

Keywords: Modern Pedagogy, Bhagavad Gita, Samvada Method, Student-Teacher Relationship, Ethical Education.

मानवा हि सामाजिकजीवाः। समाजोऽयं कतिपयैः निर्धारितैः विधिनियमैः परिचालितो भवति। शृङ्खलाभावे कस्यापि कर्मणः सुष्ठु परिसमाप्तिर्न स्यात्। अस्माकं समाजः शिक्षाया आधारेणैव चालितोऽस्ति। सा शिक्षा अनुशासनविशेषेण परिष्कृता न भवति चेत् समाजः सुदृढो भवितुं न शक्नुयात्। शिक्षाधुनिकशिक्षा हि विद्योपादानस्य मूलभूता तथा मानवानाम् अभ्यन्तरस्थितस्य ज्ञानस्य बहिर्विकसनम्। सा एव शिक्षा समीचीना विद्यते यया सत्यज्ञानं प्रियहितञ्च समासाद्यते। शिक्षया मानवस्य, देशस्य, समाजस्य, राष्ट्रस्य वापि सर्वतो विकासो भवति। समाजसंस्कारे विशेषनियमा अपेक्षिताः, कालान्तरेण तेऽपि च परिवर्तन्ते। तथैव कालान्तरे शिक्षाव्यवस्थायामपि बहुविधपरिवर्तनैरभूयत। वर्तमानसमये शिक्षा धनप्रधाना न तु ज्ञानप्रधाना। सैव शिक्षा सफलीभूता यया आजीविका लभ्यते इति आबाल्यात् छात्राणां मनःसु स्थाप्येते पितरौ। प्रकृतिक्रोडे आरब्धायाः प्राचीनभारतीयशिक्षाया मूलतत्त्वमासीत् 'सा विद्या या विमुक्तये'¹ इति किन्तु अद्यत्वे स्थितिरियं न सन्दृश्यते। अतो ज्ञानार्जने शिक्षार्थिनाम् उत्साहाभावे शिक्षाक्षेत्रे नैतिकमूल्यानाम् अभावो वृद्धिर्जायते। विषयेऽस्मिन् परमपूज्यश्रीमद्भगवद्गीताया उपयोगिता अनस्वीकार्या।

विज्ञानमयाधुनिकयुगे श्रीमद्भगवद्गीताया उपयोगिता अस्ति न वेति केषाञ्चन मनसि स्वतः प्रश्न आयाति। वस्तुतो वर्तमानवातावरणे श्रीमद्भगवद्गीताया आवश्यकता वर्तते, इत्यत्र नास्ति कोऽपि संशयः। मानवमनीषाणां श्रेष्ठनिर्दर्शनं खलु उपनिषदः सारभूता भगवता श्रीकृष्णेन गीता सप्तशतश्लोक-निबद्धाष्टादशाध्यायी श्रीमद्भगवद्गीता, यत्र सर्वदर्शनानां निगूढतत्त्वं निहितम् आसीत्। गीतादर्शने लौकिकज्ञानस्य आध्यात्मिकज्ञानस्य च महत्त्वं स्पष्टतया वर्णितम्। शास्त्रेऽस्मिन् प्रतिपादितेषु बहुविधेषु लौकिकविषयेषु अन्यतमशिक्षानीत्यां शैक्षणिकप्रक्रियासम्बन्धिनो बहुविधाः प्रसङ्गा दृष्टाः। अत आधुनिकशिक्षणविधौ श्रीमद्भगवद्गीतोक्तोपदेशानाम् उपयोगिता कीदृशी भवेदिति शोधपत्रेऽस्मिन् प्रदर्शयामि।

शिक्षाव्यवस्थायां शिक्षणविधेः महत्त्वपूर्णस्थानमस्ति, यत एतां विना अध्ययनाध्यापनयोः प्रक्रिया न सम्भवेत्। शिक्षणपद्धतेः कानिचित् मूलभूतानि मनोवैज्ञानिकतथ्यानि गीतायां संलक्ष्यते। वर्तमानसमये गीतानुसारं शिक्षणपद्धतीनां वर्गीकरणं निम्नलिखितरूपेण कर्तुं शक्यते, यथा – ज्ञानयोगः – तर्कविधिः (प्रश्नोत्तरविधिः), कर्मयोगः

— प्रत्यक्षविधिः, भक्तियोगः – श्रवणविधिः(योगविधिः)। ज्ञानप्रधानं ज्ञानयोगविधिः, कर्मप्रधानं कर्मयोगविधिः तथा भावनाप्रधानं भक्तियोगविधिः इति कथ्यन्ते। विधित्रयं परस्परनिर्भरशीलमर्थात् परस्परं विना तेषामस्तित्वं न सम्भवेत्। वस्तुतः शिक्षणविधयः छात्राणां सहजप्रवृत्तिषु, क्षमतासु, रुचिषु चाधारिता भवेयुः। गीतायां श्रीकृष्णेन मुख्यतया यादृशशैल्या अर्जुन उपदिष्टः, सा शैली तु संवादशैली। तत्र कृष्णार्जुनसंवादे प्रश्नोत्तरविधेः प्रयोगः सर्वत्र दृश्यते सर्वजनविदिते च। तथाहि उक्तम् – ‘अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः’² इति।

गीतायामुपदिष्टसंवादशैलीवत् आधुनिकशैक्षणिकवातावरणे गुरुशिष्ययोः संवादोऽतीव रोचक आनन्दवर्धकश्च भवेत्। अनया प्रश्नोत्तरशैल्या गुरुशिष्ययोर्मध्ये ज्ञानादानप्रदानं सहजतया भवति। गीतायां श्रीकृष्णार्जुनयोर्मध्ये एतादृशं ज्ञानादानप्रदानं निरन्तरं परिलक्ष्यते। यथा संशयनिराकरणे जिज्ञासुः शिष्यः कस्मिन्नपि गूढविषये मनसि उत्पद्यमानान् विचारान् गुरोः समक्षं संशयरूपेण उपस्थाप्यते, तस्य संशयस्य निराकरणं गुरुणा च क्रियते तथैव अर्जुनस्य मनसि यदा संशयो जातस्तदा स जगद्गुरुश्रीकृष्णं प्रश्नं पृच्छति यथा –

“किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥”³ इति

तदनन्तरमेव श्रीकृष्णेन अर्जुनस्य जिज्ञासाप्रशमनं कृतम्। यतोहि छात्रैः प्रश्नाः पृच्छेरंश्चेत् शिक्षकैस्तेषामुत्पद्यमानसंशयानां निराकर्तुं शक्यते। श्रीमद्भगवद्गीतायां संशयनिराकरणे कीदृशी पद्धतिः छात्राणामुपयोगी भवेत् तदपि वर्णिता।⁴ अतः प्राथमिकशिक्षात उच्चशिक्षापर्यन्तम् अस्माकं शिक्षणविधौ प्रश्नोत्तरविधिः अवश्यमेव भवितव्या।

प्रत्यक्षविधिः कर्मयोगस्य अथवा सक्रियस्वभावसम्पन्नानां छात्राणां कृते उपयुज्यते। श्रवण-मनननिदिध्यासनविधिः भक्तियोगस्य अथवा भावप्रधानछात्राणां कृते आवश्यकः। अत्र योगशब्दस्य अर्थो मनसो नियन्त्रणम्। ज्ञानप्राप्तुं छात्रैः स्वेन्द्रियाणामुपरि नियन्त्रणं कर्तव्यम्। इन्द्रियाणां दमनकारी व्यक्तिः जितेन्द्रियः। जितेन्द्रिये एव ज्ञानप्रापनाय अधिकारित्वं वर्तते इति गीतायाः सन्देशः। इन्द्रियाणां कथं निग्रहः स्यात्? स्वभावं कथं ज्ञायते? कथं स्ववृत्तिः ज्ञायते? प्रश्नैरेतैरुत्तरे श्रीकृष्णेनोक्तम् –

“असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥”⁵ इति।

तथा च – “प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥”⁶ इति।

आधुनिककाले अस्माभिरवलोक्यते यदध्ययनरतछात्राणां चित्तवैकल्येषु अन्यतमः स्मार्टफोन इत्यस्य अबाधप्रयोगः। एतस्य अधिकाधिकप्रयोगेन अवसादादिमानसिकसमस्या जायमानाः सन्ति, याभिर्ज्ञानप्राप्तौ विघ्नमुत्पद्यते। यद्यपि वर्तमानसमाजे तु इन्द्रियनिग्रहः सर्वेषां कृते आवश्यकः तथापि छात्रजीवने अस्य महती प्रासङ्गिकता अवलोक्यते। यतोहि छात्रा एव राष्ट्रस्य कर्णधारः। तैरनुचिता दिग्गमिष्यति चेद्राष्ट्रोऽपि तां दिशमेव अनुवर्तते।

श्रीमद्भगवद्गीतायाः चतुर्थाध्यायस्य चतुस्त्रिंशत्पञ्चत्रिंशत्तमश्लोके तत्त्वज्ञानस्य प्रशंसा विद्यते। तृतीयाध्यायस्य त्रिंशत्तमश्लोके भक्तिप्रधानकर्मयोगस्यान्तर्गतस्य कर्म कर्तुं भक्तस्य प्रेरणा दरीदृश्यते। इतोऽपि द्वितीयाध्यायस्य ऊनचत्वारिंशत्तमश्लोकतः त्रिपञ्चाशत्तमश्लोकपर्यन्तं कर्मयोगो वर्णितोऽस्ति। पञ्चमाध्यायस्य षोडशतमश्लोके ज्ञानमाहात्म्यं वर्णनात् परं सप्तदशतमश्लोके ज्ञानयोगस्य सम्यग्वर्णना क्रियते। तत्र अर्जुनं प्रति जगद्गुरुणा भगवता श्रीकृष्णेन गीतम् –

“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥”⁷ इति

एवमेव समग्रगीतायां शिक्षणविधिविषये श्रीकृष्णस्योपदेशा उपन्यस्ताः।

आधुनिकशिक्षासन्दर्भे ज्ञानमिति पाठ्यक्रमं सर्वप्रथमं मनसि आगच्छति। तदनु शिक्षापद्धतौ कीदृशं ज्ञानमुपयुज्येत, ज्ञानस्य किं प्रयोजनं, तत्प्रकाराश्चेत्यादिप्रश्ना मनसि आपतन्ति। एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं समग्रगीतायां सम्यक्तया श्रीकृष्णोऽर्जुनायोपदिष्टः। तत्र ज्ञानशब्दो ज्ञानयोग इति नाम्ना बहुधा प्रयुक्तः। यया विद्यया अहङ्कारं विनश्य आत्मतत्त्वं प्रकाशयते तत्तु विज्ञानसहितं ज्ञानमुच्यते।⁸ यस्य ज्ञाननेत्राणि उद्घाटितानि सन्ति स एव

अन्तरात्मानं ज्ञातुं शक्नोति। तथाहि उक्तम् –

“उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥”⁹ इति

गीतानुसारं ‘न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’¹⁰ इति। पुनश्च ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं सत्त्वादिगुणभेदेन सात्त्विकं राजसं तामसमिति त्रिधा विभज्यते।¹¹ यज्ज्ञानं विभक्तेष्वपि आत्मैकत्वं प्रकाशयति तत्तु सात्त्विकज्ञानमुच्यते—

“सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥”¹² इति

ईशोपनिषदि अपि उक्तम् –

“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥”¹³ इति

यज्ज्ञानमात्मनामनेकत्वं पश्यति तद्राजसज्ञानं तथा कार्यं देहे प्रतिमादौ वा सक्तमेष देहे एवात्मा, पाषाणादिरेवेश्वर इति निश्चययुक्तमहेतुकज्ञानं तामसज्ञानमित्युच्यते।¹⁴ एतेषु त्रिविधज्ञानेषु सात्त्विकज्ञानं मोक्षलाभाय, राजसं तु स्वर्गाद्यभ्युदयाय तथा तामसं केवलं मूढव्यवहारगोचरं जन्ममरणदुःखायैव भवति। सात्त्विकज्ञानं तु परमज्ञानं वर्तते यतोहि अहङ्कारनाशेन ऐक्यभावनानन्तरं ज्ञानप्रक्रियायै पुनः स्थानं नावशिष्टं भवति। आधुनिकशिक्षासन्दर्भेऽपि विद्यार्थिनां मनोभ्यः अहङ्कारम् अपाकर्तुं सात्त्विकज्ञानस्य अपेक्षानुभूयते। एतत्तु प्रसिद्धमेवास्ति यदस्माकं कर्मणो व्यवहारस्य वा मूलं ज्ञानमेव भवति। अतो वयं सूक्ष्मतया श्रीमद्भगवद्गीताया ज्ञानप्रक्रियामवलोकयामः चेत् लोकहिताद्यभावस्थितिं निराकर्तुमर्हामः। तथाहि उक्तं चतुर्थाध्याये –

“एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥”¹⁵ इति

अतो ज्ञानस्य प्रयोजनं लोकहिताय भवेदिति प्रतिपादयति गीता। वर्तमानकाले छात्रेषु मानवेषु वा एषा प्रवृत्तिर्न परिलक्ष्यते। अस्य प्रमुखकारणम् अस्माकं शिक्षापद्धतिरेव। आधुनिकं समाजमुचितदिशं नेतुं शिक्षणविधौ गीताया ज्ञानस्य धारणा विधीयतामिति।

ज्ञानमेव अस्माकं व्यवहारस्य हेतुर्वर्तते। उक्तं हि तर्कसंग्रहे – ‘सर्वव्यवहारहेतुर्बुद्धिर्ज्ञानम्’¹⁶ इति। अनुभूयते यत् शिक्षाक्षेत्रेषु यादृशी शिक्षा लभ्यते, विद्यार्थिषु तादृश एव व्यवहारो सन्दृश्यते। विद्वज्जनानां कर्मव्यवहारो निष्कामभावेन लोकसंग्रहाय एव भवेत् – ‘कुर्याद्विद्वान्स्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम्’¹⁷ इति।

अतो भगवता श्रीकृष्णेनार्जुनायोपदिश्यते यद्यथा त्वया चापि लोकहितायैव व्यवहारः कर्तव्यः। गुरोः व्यवहारो वचनवद्भवेत् चेत् शिष्या अपि तस्यैव अनुवर्तनं कुर्वन्ति। उक्तं हि –

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥”¹⁸ इति

अतो वर्तमानशिक्षणविधौ लोकहितकर्मणा सह छात्राणामाचारनिर्माणेऽपि श्रीमद्भगवद्गीतोक्तोपदेशः सर्वथा ग्रहणीयाः। शिक्षाया आदर्श एव नैतिकगुणानां विकासः। प्राचीनार्थिभिः विश्वस्यते विद्या अनैतिकजनं प्रति गच्छति चेत् सा पङ्गुर्भवति। अतः शिक्षादानात् प्राक् शिक्षार्थिनां नैतिकी तथा चारित्रिकी शुद्धता अवश्यविचार्यासीत् यतोहि सच्चरित्रं मानवानां श्रेष्ठाभूषणम्। अतः स एव ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च यो हि ज्ञानेन सह चारित्र्यस्यापि साधकः। दैनन्दिनजीवने परिवेशेन सह कथमभियोजनं करणीयं तदपि गीतायामुपदिश्यते।

गीतायां समाहिता शिक्षा गुरुपरम्पराशिक्षणस्य अद्वितीयम् उदाहरणमस्ति। तत्र गुरुशिष्ययोः सन्देशः सर्वकालपरिस्थितिषु उपयुक्तः। गुरुमुखनिःसृतज्ञानं न केवलं छात्रस्य समाजसंस्कारेऽपि नियुक्तं भवेत्। प्रकृष्टगुरोः समाजं प्रति किं कर्तव्यमस्ति तस्य उदाहरणमपि गीतायां भूयशो दरीदृश्यते। तत्र श्रीकृष्णेनोपदिष्टो यज्ज्ञानीजनाः तत्त्वदर्शनश्चैव ज्ञानं प्रदातुं समर्था भवन्ति। वस्तुतो गीतायां तु ब्रह्मसाक्षात्कारिजन इति विधीयते किन्तु आधुनिकसन्दर्भे विषयस्यास्य यथार्थज्ञानं तथा स्वविषयसिद्धिर्यात् शिक्षकस्येदं ग्रहीतुं शक्नुमः। मुण्डकोपनिषदि अपि उक्तम् – ‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्’¹⁹ इति। अतः शिक्षकः शास्त्रज्ञः तत्त्वज्ञश्च भवेदित्युपदिशति गीता। तथाहि उक्तम् –

‘उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः’²⁰ इति।

शिक्षकस्य अवश्यकर्तव्यमस्ति छात्राणां मनोविज्ञानं ज्ञातव्यं यतः छात्राय तदुपयुक्तरीत्या ज्ञानं दातुं शक्यते। यथा प्रथमाध्याये श्रीकृष्णेन विषादग्रस्तोऽर्जुनः लौकिकोदाहरणैः सरलरीत्या च उपदिष्टः। पुनश्च एकादशाध्याये अर्जुनस्य मनःस्थितौ सुदृढे सति श्रीकृष्णेनार्जुनाय विश्वरूपं दर्शयित्वा ब्रह्मज्ञानं प्रदीयते।²¹ शिष्यपरायणेन सुशिक्षकेन स्वज्ञानेन आत्मप्रत्ययी, आत्मसंयमी च छात्रः अक्रियत। निराशां दूरीकृत्याशां सञ्चार्यते सुशिक्षकेन। भगवता श्रीकृष्णेन यथोक्तम् –

“पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्कश्चिद्गुरीतिं तात गच्छति ॥”²² इति

आधुनिकशिक्षाक्षेत्रेऽपि छात्रस्य कार्यक्षमतां ज्ञात्वा शिक्षकेन एतादृशो व्यवहृत्येत। पुनश्च छात्रेभ्य आदेशो न दातव्यः अपितु तैः सह मित्रवद्यवहारः करणीयः। गीतायामुपदेशानन्तरं वासुदेवेन पार्थमुक्तं यत् साम्प्रतं भवतः सम्मुखे ज्ञानस्य सर्वमार्गा ज्ञापिता मया, इदानीं त्वं चिन्तय यत् त्वया किं करणीयम्। विषयेऽस्मिन्नत्र ममादेशो न, अत्र भवान् स्वतन्त्रः –

“इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥”²³ इति

अतो गीता एतदपि शिक्षयति यत् गुरुशिष्ययोः व्यवहारो मित्रवद्भवेत्।

श्रीमद्भगवद्गीताया नवमाध्याये गुरुशिष्ययोः मधुरसम्बन्धस्य व्याख्यानं सुचारुरूपेण वर्णितम्। शिक्षाया अधिकारिणी भवितुं गीता मुख्यतया द्वौ गुणौ प्रस्तावितौ। तत्र प्रथमं सौम्यता द्वितीयन्तु समर्पणभावः। विवेकहीनः श्रद्धाहीनः संशययुक्तश्च शिष्यः कदापि गुरुसान्निध्यं लब्धुं न शक्यते। संशययुक्तपुरुषस्य इहलोके परलोके च कदापि सुखभोगो न भवति।²⁴ जगद्गुरुणा श्रीकृष्णेन यत्किमपि शिक्षितं तत्सर्वमपि अर्जुनः छात्रवत् सौम्यभावेन गृहीतवान्। यथा अर्जुनस्य कृष्णे पूर्णश्रद्धा आसीत् तथैव छात्राणामपि शिक्षके श्रद्धा भवेत्। श्रद्धा भविष्यति चेज्ज्ञानं लप्स्यते इति गीतायाः सन्देशः –

“श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति” ॥²⁵ इति

अद्यत्वे पश्यामः छात्रेषु श्रद्धाभावो न दृश्यते। अतो ज्ञानं प्राप्तुकामस्य प्रथमं गुरौ श्रद्धा आवश्यकी। छात्रस्य गुरौ श्रद्धा न भवति चेत्तेन पठिता अर्थाः प्रकाशिता न भवन्ति। पुनश्च छात्रे तत्परता आवश्यकी यतस्ते कार्यकरणे अध्ययने च सर्वदा सक्रिया भवेयुः। अस्माभिः गीतायामवलोक्यते यत् अर्जुनः सर्वत्र जिज्ञासमानः सन् कोऽहं, कुत आगतः चेत्यादयः प्रश्नास्तेन चिन्तिताः। तथैव छात्रेष्वपि जिज्ञासाभाव आवश्यकः। वस्तुतो भावस्यास्य आबाल्यकालादेव छात्राणां मनसि विकासः कारणीयः। छात्रैः सर्वदा सेवया प्रणिपातेन च ज्ञानार्जनाय उपगुरुं गन्तव्यम्। अतः श्रीकृष्णेन अर्जुन उपदिष्टः – ‘तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेण सेवया’²⁶ इति।

अतः सर्वदा छात्राणां मनःसु जिज्ञासा भवेदित्यपि शिक्षयति गीता। आधुनिकशिक्षासन्दर्भे गीतायाः सन्देशोऽयमतीव उपयोगी वर्तते। समस्यानां निराकरणेऽपि छात्रस्य महतीच्छा स्यात्। तेन स्वतर्कसङ्गतबुद्ध्या समस्यानां समाधानम् अन्वेषणीयम् इत्यस्यापि उदाहरणानि बहुधा संलक्ष्यन्ते गीतायाम्। अत्र अर्जुनेन तर्कसङ्गतबुद्ध्या अन्तर्द्वन्द्वं प्रस्तूय निराकरणं प्राप्तम्। वर्तमानशिक्षापद्धतौ उच्चशिक्षायाः शोधक्षेत्रेषु समस्यानां निराकरणमेव शोधस्य प्रयोजनं भवति।

ज्ञानप्राप्तिविषये गीतायां कानिचन साधनानि प्रदत्तानि सन्ति। छात्रजीवने युक्ताहारग्रहणेनैव यथार्थज्ञानं फलितं भवति। छात्रेण अत्यधिकभोजनं तथा अत्यल्पभोजनं न करणीयं यतोहि अधिकभोजनात्परम् अजीर्णदोषेण बहुव्याधयः शरीरं पीडयन्ति, अल्पत्वकारणाच्च शरीरे पोषणाभावेन अस्माकं शारीरिकी मानसिकी च कार्यक्षमता न्यूना भवति, येन ज्ञानप्राप्तौ विघ्नमुत्पद्यते। पुनश्च यथासमये शयनजागरणमपि ज्ञानप्राप्तौ सहायकं भवति।²⁷ अत्यधिकं शयनजागरणमपि न करणीयं, यतोहि द्वयोरुचितस्थितिः यत्र भविष्यति तत्रैव ज्ञानमार्गः सरलो भविष्यति। तथाहि उक्तम् –

“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥”²⁸ इति

अतः शिक्षाव्यवस्थायां केवलं पाठ्यक्रमनिर्माणो नियुक्तिः प्रकाशनादिर्न अपितु छात्राणां शारीरिक-

मानसिकविकासाय तेषां स्वास्थ्यशिक्षापि अवधातव्या। अतः छात्राणां मानसिकशारीरिकदृष्ट्या च स्वास्थ्याय ज्ञानग्रहणाय च गीताया भूमिका अतीव उपयोगी।

साम्प्रतं शैक्षिकनिमित्तेषु शारीरिकवाचिकमानसिकादिभेदेन तपः अतीव उपयोगी अस्ति।²⁹ छात्राणां प्रत्यहं व्यायामाभ्यासम् अवश्यकर्तव्यं यतोहि एतेन शरीरं दृढं भवति। शिक्षाजगति छात्राः तपस्त्रयाणाम् अभ्यासे प्रयत्नशीला भवेच्चेत्ते आत्मसंयमं कृत्वा स्वलक्ष्यं प्रति एकाग्रतां प्राप्नुवन्ति। फलस्वरूपेण ते व्यक्तिगतजीवने सामाजिकराष्ट्रीयविकासे च समर्था भवन्ति।

आजीविकाप्राप्तिः धनार्जनञ्च छात्राणां मुख्यलक्ष्यं न भवेत्, यतः केवलं परिणामप्राप्त्यर्थं यत् कार्यं क्रियते तद्गौणं भवति। परिणामं मुख्यं भवति चेत्कार्ये एकाग्रता न्यूना भवति, फलत आशानुरूपं परिणामं न लब्धा निराशाया गहनतिमिरे निमज्जिता भवति। गीतायान्तु स्वधर्मपालनमुच्यते। तत्र स्वधर्मः स्वकर्तव्यं निर्दिशति। छात्राणां स्वधर्मस्तु स्वाध्याय एव। अतोऽर्जुनवद्विषादग्रस्तं न भूत्वा स्वधर्मपालनम् अवश्यकर्तव्यम्। तथाहि उक्तम् –

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥”³⁰ इति

कालपरिवर्तनेन तदनुसारं शिक्षाव्यवस्थापि परिवर्तिता। वर्तमानसमये शिक्षाव्यवस्थायाम् आतिशय्यं येन प्रकारेण वर्धमानं स्यात् तादृशेन शिक्षाया गुणवत्ता क्रमेण न्यूनीभवति। शिक्षाया बाह्यिकचित्राणि अस्माकं दृष्टिपटे यादृशान्यायान्ति, तत्तु आगामिदिनेषु अतीव निराशाजनकं तथा दुःखदायकं भवेत्। सर्वेषां हिताय प्रवर्तितायाः शिक्षायाः परिकाठामः सर्वत्र समानो नास्ति। छात्राणां समाजस्य च लाभो भविष्यति यदि तद्विषये सर्वकारेण अवलोक्यते। तच्छिक्षापरिकाठामस्य यथार्थरूपेण सुदृढीकरणाय न शक्नुयाच्चेत् समाजोऽयं क्रमेण रसातले गमिष्यति। ततोऽस्मांस्त्रातुं शक्नोति केवलं परमपूज्यश्रीमद्भगवद्गीताया अमोघवाणी। प्राथमिकशिक्षायां बालानां ज्ञानलाभाय आधुनिकविषयेन सह गीतापि पठनीयं यतोहि गीता न केवलं धर्मग्रन्थः अपितु तत्र समाजशास्त्रं, दर्शनशास्त्रं, शिक्षणशास्त्रं तथा विज्ञानसदृशा विविधविषया वर्तन्ते। येषामवबोधः छात्रेभ्यः प्राथमिक-शिक्षात आरभ्य एव करणीयः। वस्तुतस्तु गीता जीवमात्रस्य कल्याणाय उपलब्धो ज्ञानविज्ञानादीनां तथ्यसमन्वितमहान् ग्रन्थः। अतः अस्माकं जीवनमार्गं प्रतिक्षणं गीतोक्तोपदेशानामेव अनुकरणीयम्। केवलम् अस्माभिर्दृष्टिः परिवर्तनीया। गीतायाः सूक्ष्मदृष्ट्या विश्लेषणं क्रियते चेत्तस्यां केवलमाध्यात्म्यं नापितु नैका विषया द्रष्टुमर्हामः। तेषु विषयेषु एकं शिक्षणशास्त्रमपि वर्तते। यदि अस्माभिः शिक्षाक्षेत्रे तद्वाणी यथार्थरूपेण प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः तर्हि एक उत्कृष्टः समाज उपहयते। अतो गीतायां विश्लेषितं शिक्षणशास्त्रम् आधुनिकशिक्षाक्षेत्रे बहुदृष्टिभिः प्रासङ्गिकमुपयोगिनञ्च भवितुं शक्नोतीति शम्।

Endnotes

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. विष्णुपुराणम् १/१९/४१ | 11. तत्रैव १८/१९ | 21. तत्रैव ११/९ |
| 2. श्रीमद्भगवद्गीता १८/७० | 12. तत्रैव १८/२० | 22. तत्रैव ६/४० |
| 3. तत्रैव ८/१ | 13. ईशोपनिषद् ६ | 23. तत्रैव १८/६३ |
| 4. तत्रैव २/१-८,११ | 14. श्रीमद्भगवद्गीता १८/२१,२२ | 24. तत्रैव ४//४० |
| 5. तत्रैव ६/३६ | 15. तत्रैव ४/१५ | 25. तत्रैव ४/३९ |
| 6. तत्रैव १६/७ | 16. तर्कसंग्रहः बुद्धिलक्षणम् | 26. तत्रैव ४/३४ |
| 7. तत्रैव ९/३४ | 17. श्रीमद्भगवद्गीता ३/२५ | 27. तत्रैव ६/१६ |
| 8. तत्रैव ९/२ | 18. तत्रैव ३/२१ | 28. तत्रैव ६/१७ |
| 9. तत्रैव १५/१० | 19. मुण्डकोपनिषदि- १/२/१२ | 29. तत्रैव १७-१४,१५,१६ |
| 10. तत्रैव ४/३८ | 20. श्रीमद्भगवद्गीता ४/३४ | 30. तत्रैव २/४७ |

Bibliography

- उपैति, थानेशचन्द्रः. (सम्पा.). *विष्णुमहापुराणम्*. (प्रथमभागः). दिल्ली: परिमल-पब्लिकेशन्स, २००३ (द्वितीयसंस्करणम्)।
- कुमारः, सुरेन्द्रः. (सम्पा.). *द्य मनुस्मृति*. (हिन्दीभाषायाम्), देहली: आर्श-साहित्य-प्रचार-ट्रस्ट, २००५.
- गोस्वामी, नारायणचन्द्रः. *तर्कसंग्रहः*. (बङ्गभाषायाम्). कलिकाता: संस्कृत-पुस्तक-भाण्डारः, १४१० (तृतीयसंस्करणम्)।
- घोषः, जगदीशचन्द्रः. घोषः, अनिलचन्द्रः. (सम्पा.). *श्रीमद्भगवद्गीता*. (बङ्गभाषायाम्). कलिकाता: प्रेसिडेन्सिलाइब्रेरी।
- प्रसादः पाठकः, रमेशः एवं पाण्ड्ये भारद्वाजः, अमिता. *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य*. (हिन्दीभाषायाम्). नई दिल्ली: श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, २०१७.
- प्रसादः पाठकः, रमेशः. *श्रीमद्भगवद्गीता का शिक्षा दर्शन*. नई दिल्ली: ज्ञानभारती पाब्लिकेशन्स, २०१९.
- साधले, गजाननः शम्भुः. (सम्पा.). *श्रीमद्भगवद्गीता*. (शाङ्करभाष्याचेकादशटीकोपेता). प्रथमखण्डः. मुम्बई: गुजराटि-प्रिण्टि-प्रेस, १९३५.
- सिंहः सेंगरः, प्रतापः. *वर्तमान परिवेश में गीता दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों का समालोचनात्मक अध्ययन*. (हिन्दीभाषायाम्). झांसी: बुन्देलखण्ड-विश्वविद्यालयः, २००७.
- स्वामी, गम्भीरानन्दः. (सम्पा.). *उपनिषद् ग्रन्थावली*. (प्रथमभागः). (बङ्गभाषायाम्). कलिकाता: उद्बोधनकार्यालयः, १९६२.
- स्वामी, गम्भीरानन्दः. (सम्पा.). *उपनिषद् ग्रन्थावली*. (द्वितीयभागः). (बङ्गभाषायाम्). कलिकाता: उद्बोधनकार्यालयः, १९६४.
- स्वामी, गम्भीरानन्दः. (सम्पा.). *उपनिषद् ग्रन्थावली*. (तृतीयभागः). (बङ्गभाषायाम्). कलिकाता: उद्बोधनकार्यालयः, १९६५.